

Proyecto:

Escuela y migración:
respuestas a la necesidades
educativas de migrantes
venezolanos en tres gobiernos
subnacionales de Colombia

Boletin No. 3

Julio de 2024

Equipo de investigación:

Universidad de Toronto

Investigadora principal: Claudia Díaz Ríos

Asistentes de investigación: Gisele Cuglievan Mindreau
Alejandra Fandiño Hoshino
Indira Quintasi Orozco

Universidad del Rosario

Investigadora principal: Nathalia Urbano Canal

Asistentes de investigación: Laura Clemencia Mantilla-León
Gustavo Solano Franco
Sharon Rojas-Yacamán

Financiadores

Consejo Canadiense de
Investigación en
Ciencias Sociales y
Humanidades (SSHRC) y
Universidad del Rosario

**Boletín 3. La
inclusión educativa
relacional de los
niños, niñas y
adolescentes
venezolanos en
Colombia**

El sistema educativo colombiano matriculó a cerca de 600.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) venezolanos entre 2018 y 2023. Esta cifra representa un logro significativo en la garantía del derecho a la educación de los menores migrantes. No obstante, la inclusión educativa va más allá del acceso a la escuela. Nuestro pasado boletín se concentró en analizar la inclusión estructural de los NNA migrantes describiendo los retos, acciones, temas pendientes y recomendaciones relacionadas con el acceso que los mismos tienen a instituciones y servicios educativos. El presente boletín hace un balance de su inclusión relacional, es decir, del proceso socio-cultural que ofrece a los menores migrantes condiciones adecuadas para el aprendizaje y desarrollar su sentido de pertenencia a la escuela sin desmedro de su identidad y cultura (Dryden-Peterson, 2020).

Al igual que los demás, la información presentada en este boletín forma parte de un proyecto más amplio que explora las respuestas en Colombia a las necesidades educativas de NNA migrantes venezolanos. En total, se desarrollaron cerca de 200 entrevistas con distintos actores incluyendo funcionarios de organizaciones humanitarias e internacionales, gobierno nacional, secretarías de educación de Bogotá, Cúcuta y La Guajira, directivos y maestros en cinco escuelas de cada una de estas jurisdicciones, y estudiantes y acudientes venezolanos en dichas escuelas.

Nuestras entrevistas con estos participantes señalaron tres áreas críticas de la inclusión relacional de los NNA venezolanos en Colombia:

- Rol de los estudiantes migrantes en las comunidades educativas.
- Atención al rezago escolar.
- Prevención de xenofobia y discriminación.

Hallazgos principales

Rol de los estudiantes migrantes en las comunidades educativas

En un país sin tradición de inmigración transnacional, el ingreso de NNA venezolanos a las aulas enfrentó a directivos y maestros a **tradiciones culturales y antecedentes académicos distintos** de los de sus estudiantes tradicionales. Además de las tradiciones culturales, las diferencias incluyen los contenidos curriculares, el calendario académico, la estructura del sistema educativo y los estilos pedagógicos. Las diferencias han sido entendidas por las comunidades educativas como **déficits** de los menores venezolanos. Con frecuencia, se asume que estos estudiantes tienen dificultades académicas bien sea por su precaria **condición socio-económica**, o por sus características de **familias alternativas** (monoparentales, con acudientes distintos a sus padres, menores no acompañados, entre otros). En efecto, la precaria inclusión económica de los migrantes en Colombia, así como experiencias de separación familiar, afectan negativamente el aprendizaje de los NNA. No obstante, esta mirada deficitaria sobre los menores venezolanos esconde también una subvaloración de su cultura y sus aprendizajes previos.

Por ejemplo, su acento, formas de expresión, uso distinto del lenguaje y maneras de escribir son en ocasiones consideradas como rezagos en el aprendizaje antes que expresiones culturales del mismo valor que las predominantes en Colombia.

Para dar respuesta a estos retos, distintos organismos humanitarios se han encargado de brindar auxilios que faciliten las condiciones de aprendizaje de los menores. **Kits escolares, planes de alimentación y ayudas económicas** de diversos tipos son ejemplos de estas acciones. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha dado **lineamientos sobre las equivalencias** entre el sistema educativo venezolano y colombiano que han sido interpretados por las instituciones educativas como una guía para acomodar a NNA migrantes en el curso inferior al último que cursaron en Venezuela. Así mismo, el MEN dio a las escuelas la potestad de aplicar **pruebas diagnósticas** para suplir la ausencia de certificados estudiantiles o para identificar el nivel educativo que corresponde a estos menores. No obstante, en atención a la autonomía curricular las escuelas ostentan, el MEN y las secretarías de educación se han abstenido de brindar apoyos curriculares y pedagógicos que les permita a instituciones educativas planear estrategias para la inclusión relacional de los migrantes.

En **ausencia de lineamientos** de las autoridades educativas, nuestro estudio reveló que un actor clave en esta inclusión han sido los **equipos directivos** de las escuelas receptoras. Los directivos que entienden la inclusión como una práctica que va más allá de reparar el déficit, logran orientar a su comunidad en la reformulación o adaptación de prácticas curriculares o pedagógicas. Como resultado, los NNA migrantes son entendidos como **sujetos enriquecedores** de la vida escolar antes que deficitarios. Por ejemplo, estos directivos han liderado **cambios en el currículo** incluyendo contenidos venezolanos para lograr las competencias determinadas en el sistema educativo colombiano, han fomentado la participación de estudiantes venezolanos en diversas instancias de la institución (gobierno escolar, grupos estudiantiles), o han desarrollado iniciativas de **soporte académico y socio-emocional** para esta población.

Desafortunadamente, la mayoría de los directivos participantes en nuestro estudio no han promovido estas prácticas. Algunos pocos se limitan a generar o apoyar actividades extracurriculares ocasionales en las que NNA migrantes muestran aspectos de su cultura como sus comidas, bailes, entre otros. Si bien estas prácticas fomentan una inclusión que va más allá de la asimilación cultural, las mismas son insuficientes y terminan por reducir la identidad de los migrantes a expresiones folclóricas.

La mayor parte de los directivos participantes asumen un papel más pasivo delegando en sus docentes la inclusión relacional de los migrantes. Varios de nuestros maestros entrevistados implementan algunas estrategias que le dan un lugar más participativo a los

migrantes, por ejemplo, resaltando sus talentos los cuales los docentes identifican usualmente ligados a las artes y al deporte. Aunque estas iniciativas escolares han permitido que muchos menores venezolanos se sientan acogidos, las mismas no son sistemáticas dentro de la institución educativa ni generalizadas a todas las escuelas receptoras de migrantes. Más aún, la visión del déficit persiste. Para algunos docentes, esta percepción está acompañada de una visión en la que los migrantes son los principales responsables de **asimilar la cultura escolar** y local antes que adaptar las prácticas escolares. Para otros, la inclusión de los migrantes se convierte en una **carga adicional de trabajo** en la que no ven mayor beneficio para sus aulas o instituciones educativas. Sólo muy pocos de nuestros entrevistados ven a NNA venezolanos como una **oportunidad de mejoramiento institucional** en torno a la diversidad y la equidad. Esta persistencia de la mirada deficitaria es generalizada en las tres entidades territoriales analizadas en el estudio y muestra el poco apoyo que las instituciones escolares han recibido en el proceso de inclusión relacional.

Para resolver este desafío pendiente, es recomendable reconsiderar el enfoque educativo del país frente a la diversidad. De acuerdo con la literatura internacional, una posibilidad es fomentar procesos de **educación intercultural** en las instituciones educativas (Riedemann et al., 2020; Stefoni et al., 2016). La educación intercultural permite una visión crítica de las jerarquías tradicionales en el currículo escolar en las que sujetos con identidades culturales no hegemónicas son regularmente vistos como deficitarios. Así mismo, este enfoque educativo promueve el diálogo con y la **participación de los migrantes** en las decisiones de las instituciones educativas como una forma de hacer frente a su subalternidad (Brito et al., 2020; Stefoni et al., 2016). Promover la formación docente, y en particular la de los directivos, en este enfoque puede generar procesos más institucionales de inclusión relacional. Más aún, la educación intercultural no sólo trae beneficios a los migrantes sino a toda la diversidad de estudiantes en el sistema educativo colombiano.

Recuperación de rezagos educativos

Aunque no se puede dar por sentado que todos los NNA migrantes presentan un déficit académico, sí es cierto que algunos de ellos han visto su **trayectoria escolar interrumpida** o iniciada muy tardíamente bien sea por las afectaciones que ha sufrido el sistema educativo venezolano dada la crisis política o por la propia migración. Estas interrupciones de la trayectoria generan importantes rezagos en sus aprendizajes. Ubicar a estos NNA en los cursos que corresponderían a sus niveles de aprendizaje implicaría ponerlos en una notoria condición de **extra-edad**, la cual tendría consecuencias nefastas en su motivación y propiciar la deserción. Acomodar a los NNA en el curso que corresponde a su edad eleva las posibilidades de **fracaso escolar**, aumentaría la reprobación e igualmente incrementa el riesgo de **deserción escolar**. Esta situación resulta mucho más marcada para los adolescentes.

Para responder a este dilema, los organismos humanitarios han implementado y promovido **modelos de educación flexible y aceleración del aprendizaje** que permitan atender el rezago y una posterior acomodación en cursos regulares. Algunos de estos modelos son operados por docentes de las instituciones educativas. En ocasiones, las escuelas con estos modelos reciben apoyo o capacitación de organismos humanitarios. En otras, desafortunadamente, los docentes no reciben una actualización en su entrenamiento que permita adaptar la iniciativa a las condiciones de los migrantes. La mayoría de los modelos flexibles están a cargo de los operadores locales de organismos de cooperación. Esta situación ha introducido una fuerte **variación a estos modelos** de acuerdo con las perspectivas de cada escuela y entidad de cooperación.

Nuestras entrevistas con familias y estudiantes sugieren una alta satisfacción con estos modelos flexibles. Ahora bien, aunque estos modelos han sido validados por el MEN, su efectividad no ha sido evaluada sistemáticamente y se desconoce qué funciona mejor y para quién entre tanta diversidad de iniciativas. Igualmente, el **sostenimiento de dichos modelos** en el tiempo está sujeto a la financiación que los organismos de cooperación puedan obtener, el cual suele ser insuficiente, como lo anotaron nuestros entrevistados. Más aún, las **secretarías de educación fomentan estos modelos en forma desigual**. Por ejemplo, en Cúcuta los modelos operados por colegios parecen estar muy difundidos como lo encontramos en cuatro de nuestras cinco escuelas. En La Guajira, tanto la secretaría de educación como las escuelas están alejadas de estos programas que terminan siendo de total responsabilidad de los organismos de cooperación. En Bogotá, por último, nuestras entrevistas indican que hay poco interés en el desarrollo de modelos flexibles como lo muestra la presencia de ellos en sólo una de nuestras cinco escuelas y la discontinuación de un programa de modelos flexibles que se había piloteado por unos años.

Para enfrentar estos desafíos pendientes, es necesario **evaluar más sistemáticamente la operación** y efectos de los diversos modelos flexibles implementados en el país. Aunque la estandarización no es recomendable pues la heterogeneidad de situaciones puede demandar variaciones en las iniciativas, evaluar los modelos flexibles permite **aprender y compartir lecciones** entre los actores involucrados. Así mismo, nuestras entrevistas muestran que cuando los organismos de cooperación asisten a las escuelas en la implementación de modelos, se genera una capacidad institucional que promete **mayor sostenibilidad** que la de los proyectos de emergencia los cuales regularmente tienen una vigencia corta. En todo caso, los modelos implementados en escuelas deben contar tanto con los recursos necesarios, como con docentes y espacios adecuados, responsabilidades que son de la jurisdicción del MEN y las secretarías de educación.

Prevención de xenofobia y discriminación

Su llegada forzada a un entorno culturalmente distinto ha expuesto a los NNA migrantes a situaciones de xenofobia en la escuela. Nuestras entrevistas con acudientes y estudiantes relatan distintas situaciones de discriminación a su llegada que incluyen el **rechazo de la matrícula** por su nacionalidad; un trato que sugiere que algunos docentes consideran que NNA migrantes no deberían estar en las escuelas o que su presencia allí es **un favor antes que un derecho**; maltrato por parte de pares por su **nacionalidad, raza y género**; entre otros. Estas expresiones de xenofobia promueven el aislamiento y desmotivación de NNA migrantes, y exacerbaban traumas que haya podido inducir la migración forzada.

Estas situaciones han llevado a que numerosas instituciones como universidades, organismos de cooperación y ONGs hayan desarrollado **programas, cartillas y capacitaciones** para prevenir la xenofobia en la escuela. Varios de estos programas fueron mencionados positivamente en nuestras entrevistas con docentes y orientadores. No obstante, la **corta duración** de estas iniciativas al igual que el **bajo número de personal de la escuela capacitado** en las mismas parece generar un impacto bajo o pasajero en las instituciones educativas. Por ejemplo, sólo uno o pocos de nuestros docentes entrevistados en cada escuela sabían de los programas, y la mayoría de quienes los mencionaban se refería a ellos como actividades de una sola vez sin ser apropiados por las instituciones educativas.

Por su parte, el MEN incluyó dentro de la ruta integral para la convivencia escolar un **protocolo para el abordaje pedagógico de la xenofobia**. Para el desarrollo de este protocolo, el MEN consultó con las entidades que ya venían avanzando en estas iniciativas para aprovechar su experiencia y aprendizajes. Este protocolo se socializó con secretarías de educación y escuelas para su implementación. Si bien el protocolo introdujo el tema en las escuelas, el mismo tiene un **carácter reactivo y correctivo** antes que preventivo de la xenofobia.

Con excepción de unos pocos orientadores, todos los docentes y directivos entrevistados señalaron que en su escuela no había problemas de xenofobia, pues ningún estudiante reportaba incidentes. Aunque reconocían algunos problemas de convivencia que involucraban a NNA migrantes, los mismos no eran atribuidos a xenofobia sino asociados con el momento vital de los estudiantes, especialmente los adolescentes. Algunos de nuestros estudiantes entrevistados confirmaron esta situación, pero muchos otros describieron la **persistencia de prácticas xenófobas** especialmente entre pares, las cuales no eran reportadas y pasaban desapercibidas por el personal docente. Estas experiencias por lo general no incluían violencia interpersonal sino **microagresiones** de tipo racial, de género y siempre asociadas a la nacionalidad. Estas microagresiones

Tabla 1. Resumen de retos, acciones emprendidas, temas pendientes y recomendaciones

	Rol de los NNA migrantes	Rezagos de aprendizaje	Xenofobia y discriminación
Retos	Diferencias entre sistemas educativos venezolano y colombiano Condiciones desventajosas para el aprendizaje	Interrupciones múltiples y/o largas de la escolaridad Inicio tardío de la escolaridad	Discriminación de NNA venezolanos en relación con su nacional, raza y género
Acciones emprendidas	Lineamientos de equivalencias entre sistemas Pruebas diagnósticas desarrolladas por escuelas Provisión de materiales para el aprendizaje	Modelos flexibles Aceleración del aprendizaje	Múltiples iniciativas para contrarrestar xenofobia Protocolo para la atención del riesgo
Temas pendientes	Persistencia de percepción de NNA migrantes como deficitarios Poco desarrollo de adaptaciones curriculares y pedagógicas	Incierta efectividad y sostenibilidad de programas Poca actualización de docentes en estos modelos	Acciones de carácter correctivo y no preventivo Persistencia de xenofobia en microagresiones
Recomendación	Fomento de una pedagogía intercultural Capacitación de directores escolares	Evaluación e intercambio de experiencias en modelos flexibles Fortalecimiento de capacidades en escuelas para estos modelos	Capacitación de docentes en xenofobia y microagresiones Acompañamiento en desarrollo de prácticas pedagógicas para la diversidad

incluyen insultos, insinuaciones peyorativas acerca de las intenciones o capacidad de los NNA migrantes, bromas o cumplidos que transmiten estereotipaciones de la nacionalidad, entre otros. Más aún, pese a la existencia de un genuino esfuerzo por evitar la discriminación, la insistencia marcada de varios de nuestros entrevistados en ‘no ver la nacionalidad’ y tratar a los migrantes ‘como cualquier estudiante colombiano’ esconden la realidad de discriminación que los estudiantes venezolanos pueden enfrentar en las escuelas y los efectos que en ella tiene la xenofobia generalizada en la sociedad colombiana.

Resolver estos problemas pendientes demanda una postura y **lineamientos más preventivos** de la xenofobia. Enseñar al personal del colegio a identificar estas microagresiones es clave para cambiar los entornos de convivencia escolar y generar prácticas pedagógicas que denuncien, reconozcan y transformen la discriminación escolar. Como todas las anteriores recomendaciones, estas prácticas no solo son beneficiosas para la población migrante sino también para todas las poblaciones discriminadas por su diversidad étnica, racial o identitaria. Este es un tema que puede fortalecerse con alianzas más sistemáticas con actores que ya han acumulado experticia en este tema y que pueden apoyar la generación de capacidades en las instituciones escolares.

Conclusiones

La Tabla 1 resume los retos que le ha planteado la migración al sistema educativo colombiano en el área de inclusión relacional, las acciones emprendidas para afrontar esos desafíos, los asuntos que no se han resuelto y las recomendaciones para abordar los temas pendientes. Estas recomendaciones involucran de maneras distintas a organismos de cooperación, MEN, secretarías de educación y escuelas. El MEN y las secretarías de educación podrían tener un papel más activo en la promoción de iniciativas interculturales que contrarresten la perspectiva del déficit y la xenofobia y fortalezcan los modelos flexibles. Por su parte, los organismos humanitarios pueden contribuir en el fortalecimiento de capacidades de las instituciones escolares en estos aspectos, de tal manera que las iniciativas se localicen y tengan un mayor impacto. Es clave actuar sobre los directivos docentes respetando su autonomía y atendiendo a sus necesidades. Por último, las escuelas pueden identificar cómo NNA migrantes contribuyen a enriquecer sus enfoques pedagógicos de diversidad e inclusión a partir de la participación de los mismos en la construcción de planes escolares. Generar redes entre instituciones puede ser crucial en este sentido.

Referencias

Brito, S., Porra, L. B., & Arroyo, R. U. (2020). Migración, interculturalidad y educación. Un horizonte posible. *Revista Perspectivas: Notas sobre intervención y Acción Social*, 36, 109–142. <https://doi.org/10.29344/07171714.36.2537>

Dryden-Peterson, S. (2020). Civic education and the education of refugees. *Intercultural Education*, 31(5), 592–606. <https://doi.org/10.1080/14675986.2020.1794203>

Riedemann, A., Stefoni, C., Stang, F., & Corvalán, J. (2020). Desde una educación intercultural para pueblos indígenas hacia otra pertinente al contexto migratorio actual. Un análisis basado en el caso de Chile. *Estudios Atacameños*. <https://doi.org/10.22199/issn.0718-1043-2020-0016>

Stefoni, C., Stang, F., & Riedemann, A. (2016). Educación e interculturalidad en Chile: Un marco para el análisis. *Estudios Internacionales*, 185, 153–182.

Contacto:

claudia.diazrios@utoronto.ca
Twitter @cmdiazr

nathalia.urbano@urosario.edu.co
Twitter @urcanal

UNIVERSITY OF TORONTO
OISE | ONTARIO INSTITUTE
FOR STUDIES IN EDUCATION

Escuela de
Ciencias Humanas
Sociología